

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626457>

UDK 625.096

YO‘LOVCHILARNI TASHISHNI TASHKIL ETISHDA JAMOAT TRANSPORTINI O‘RNI

Yusupov Akbar Eshquvvatovich

dotsent

Iqtisodiyot va Pedagogika universiteti

O‘zbekiston Respublikasi, Qarshi sh

E-mail: akbar.yusupov@mail.ru

ANNOTATSIYA

Qarshi shahrida yo‘lovchilarga transport xizmati ko‘rsatish yetarli darajada emas va aholiga transport xizmat ko‘rsatish uchun transport vositalari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagan, Qarshi shahrida avtobus yo‘nalishlari kam, aholi gavjum hududlarda avtobus transport xizmatlari mavjud emas, aholiga transport xizmatlarini ko‘p qismini yengil avtomobil taksilarda bajariladi bu esa hozirgi kun davlat talabiga javob bermaydi.

Kalit so‘zlar: avtotransport vositalari, yo‘lovchilar tashish, yo‘nalish koeffitsiyenti, aholiga xizmat ko‘rsatish, yo‘lovchilar oqimini o‘rganish.

АННОТАЦИЯ

В городе Карши уровень транспортного обслуживания пассажиров является недостаточным, а организация транспортных средств для обслуживания населения налажена не в полной мере. В Карши количество автобусных маршрутов ограничено, в густонаселённых районах отсутствуют услуги автобусного транспорта. Значительная часть пассажирских перевозок осуществляется легковыми автомобилями такси, что не соответствует современным государственным требованиям.

Ключевые слова: автотранспортные средства, пассажирские перевозки, коэффициент маршрута, обслуживание населения, изучение пассажиропотока.

ABSTRACT

In the city of Karshi, the level of passenger transport services is insufficient, and the organization of transport vehicles for serving the population is not properly

established. The number of bus routes in Karshi is limited, and bus transport services are unavailable in densely populated areas. A significant portion of passenger transportation is carried out by passenger cars operating as taxis, which does not meet current state requirements.

Keywords: motor vehicles, passenger transportation, route coefficient, public service, passenger flow analysis.

Ma'lumki, insonlar o'zlarining ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va boshqa ehtiyojlarini qondirish, yashash uchun doimo harakatda bo'lganlar yaxshi yashash uchun ko'rashganlar, bir joydan ikkinchi joyga borish uchun karvon yo'llari barpo qilganlar. Bu karvonlari yurt obodonchiligi va yuksalishiga, xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilib kelganlar. Biz agar majoziy ma'noda o'zimizning faoliyatimizni ularning davomchisi deb hisoblasak, mustaqil mamlakatimiz ravnaqi uchun shaharlarni shaharlarga ulashga, ellarni ellar bilan oshna qilishga, eng asosiysi, yo'lovchilarni sog'-salomat manziliga yetkazish yo'lida xizmat qilishga mas'ulmiz. Ushbu missiyani muvaffaqiyatli tashkil etishimizda avtomobil transporti yo'lovchilar tashishda eng samarali hamda qulay tashish vositasi hisoblanadi.

Transport infratuzilmasini yaxshilash va avtomobil transport xizmat ko'rsatish korxonalar faoliyatini tizimli tashkil qilish, aholi va transport korxonalari munosabatlarini uyg'unlashtirish, mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash imkonini beradi. Shu jihatdan O'zbekiston avtomobil transporti tizimi korxonalari faoliyatini chuqur tahlil etish va innovatsion faoliyatni takomillashtirish bo'yicha o'rganishlarni olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan transport korxonalari bugungi kunda o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqishlari va uni yo'lovchilar talabini qondirishga qaratishlari kerak.

Qashqadaryo viloyati va Qarshi shahri aholisiga, shu jumladan, iqtisodiyotning barcha sohasida faoliyat ko'rsatayotgan ishchi xizmatchilarga, ta'lim muassasalarida bilim olayotgan o'quvchi va talabalarga yuqori sifatli transport xizmatini ko'rsatishni tashkil etish avtomobil transporti korxonalari jamoasi oldida turgan eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Bugungi kunda jamiyatning hech bir fuqarosining faol ijtimoiy hayotini (bir manzildan boshqasiga borishini) transportsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Hozirgi kunda Qarshi shahrida avtomobil transporti vositalarida yo'lovchilar tashishni xususiy tashuvchilar amalga oshirmoqda va ular orasida o'zaro raqobat muhiti mavjud. Xususiy yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi korxonalar o'rtasida erkin raqobat har bir sohada xo'jalik faoliyatini rivojlantirishni to'g'ri tashkil etishni va boshqarishning yangidan yangi tizimlarini va texnologiyalarini ishlab chiqishni

taqozo etadi. Aks holda, ularning inqirozga yuz tutishi mumkinligi mustaqillikning dastlabki yillaridayoq amalda isbotlandi.

Hayot shuni ko'rsatmoqdaki, kelgusida O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini yanada rivojlantirish, kelajagi porloq buyuk davlatga aylanishini bozor iqtisodiyoti sharoitiga mos, yangicha fikrlay oladigan va chuqur bilimga ega bo'lgan kadrlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Hukumati avtomobilsozlikni rivojlantirish bilan bir vaqtda, avtomobil yo'llari va transporti, shahar transporti, yo'l harakati xavfsizligi, shahar transportidan bepul foydalanish to'g'risidagi qonunlar, bir qancha qarorlar qabul qildi va ular asosida shahar yo'lovchi transportini rivojlantirish konsepsiyalari va bir qancha nizomlar ishlab chiqildi.

Shahar aholisiga ish joylariga, yashash joylariga, dam olish va boshqa maishiy talablarini qondirish joylariga qisqa vaqtlarda yetib borishlari uchun xavfsiz va qulay transport vositalari talab etiladi.

Tashishga bo'lgan talab shahar hududining o'lchamiga, aholining moddiy ta'minlanganligi va madaniyat darajasiga ko'p jihatdan bog'liqdir [1].

Yo'nalishlarni to'g'ri tanlash yo'lovchilarni manzillariga yetib borishi uchun sarflaydigan vaqtini kamaytiradi va transport vositalaridan foydalanish samaradorligini oshishiga olib keladi.

Yo'nalishlar tizimining tarmoqlanishini tavsiflash uchun yo'nalish koeffitsiyentidan foydalaniladi.

Yo'nalish koeffitsiyenti (K_y) barcha avtobus yo'nalishi uzunligini ($\sum L_y$) avtobus yo'nalishlari o'tgan ko'cha va yo'llarning uzunligiga (L_m) ya'ni avtobus tarmog'i uzunligiga nisbati bilan aniqlanadi:

$$K_y = \frac{\sum L_y}{\sum L_m}$$

Yo'nalish koeffitsiyenti qancha katta bo'lsa, yo'lovchilarga shunchalik qulay sharoit yaratiladi. Misol. Shahardagi barcha avtobus yo'nalishlarining uzunligi 2000 km va bu yo'nalishlardagi yo'llarning uzunligi 1000 km bo'lsin. U holda yo'nalish koeffitsiyenti:

$$K_y = \frac{2000}{1000} = 2 \text{ ga teng bo'ladi}$$

Transporti tarmog'i yaxshi rivojlangan shaharlar uchun bu ko'rsatkich 1,2-3,5 oralig'ida bo'ladi.

Qarshi shahrida bu ko'rsatkich 1 dan ham kam. Shu sababli Qarshi shahrida avtobus yo'nalishlarini oqilona tashkil etish tafsiya etiladi [2].

Yangi yoʻnalishlar ochish va bu yoʻnalishlarda ishlaydigan yangi zamonaviy avtobuslar sotib olish hamda ularni toʻgʻri yoʻnalishlarga yoʻnaltirish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan beridir.

Avtobus yoʻnalishi maʼlum bir boshlangʻich va oxirgi manzillarni bogʻlovchi yoʻl tarmogʻi boʻlib, mazkur yoʻl tarmogʻi boʻylab belgilangan oraliq manzillarda toʻxtab, yoʻlovchilarni avtobusdan tushirish va avtobusga chiqarish hamda barcha manzillarni oʻzaro bogʻlovchi shahar koʻchalari (avtomobil yoʻllari) boʻylab, yoʻlovchilar bilan yuklangan avtobusni harakatlantirish jarayonlarini tashkil etuvchi obʼektlar majmuini oʻz ichiga oladi.

Shaharlarda qanday transportni qoʻllash va yoʻlovchi tashishni tashkil etish birinchi navbatda shaharning turiga, yaʼni yoʻlovchisining soniga, shahar hududining maydoniga va unda mavjud boʻlgan yoʻllar va ularning konfiguratsiyasiga bogʻliq boʻladi.

Shahar yoʻlovchisining soniga qarab shaharlar quyidagi turlarga ajratiladi:

- juda yirik – yoʻlovchi soni 2000-2500 mingdan koʻp;
- yirik – yoʻlovchisi 200-500 ming nafar;
- oʻrtacha - yoʻlovchisi 100-200 ming nafar;
- kichik- yoʻlovchisi 100 ming nafardan kam.

Agar yoʻnalishlarda yoʻlovchi tashish uchun mavjud boʻlgan avtobuslar sonining cheklanganligini va “tigʻiz” soatlarda zarur boʻlgan qoʻshimcha avtobuslarni va yoʻqligini hisobga olsak, koʻrinib turibdiki, yoʻlovchilarga yuqori sifatli transport xizmatini koʻrsatish uchun harakatni tashkil etishning eng samarali usullarini ishlab chiqish va qoʻllash zarur boʻladi[3].

Misol. Avtobusning sigʻimi $q_n = 37$ yoʻlovchi, oddiy yoʻnalishda aylanma qatnov vaqti $t_{ayl,q} = 80$ min, oraliq bekatlarda toʻxtash vaqti $t_{ob} = 1$ min va oxirgi bekatda toʻxtash vaqti $t_{oxb} = 5$ min. “Tigʻiz” soatlardagi yoʻlovchilar oqimining maksimal qiymati $Q_{max} = 280$ yoʻlovchi/soat boʻlsin.

1.Oddiy yoʻnalishda yoʻlovchilarni tashish uchun zarur boʻlgan avtobuslar soni va harakat intervali quyidagicha topiladi:

$$A_y^{oddiy} = \frac{Q_{max} \times t_{ayl}}{q} = \frac{280 \times 80}{37 \times 60} = 10_{avtobus}$$

$$I = \frac{t_{ayl}}{A_y} = \frac{80}{10} = 8 \text{ min}$$

Yirik shaharlarda aholining transport harakatchanligini ortishi ularga transport xizmati koʻrsatish bilan bogʻliq qator muammolarni hal etishni taqozo etmoqda. Qarshi shahrini chetki mahallalarini markaz bilan bogʻlaydigan marshrutlar yoʻq masalan Bogʻushamol mahallasini shahar markazi bilan, Qavali mahallasini shahar markazi, Iski shahar, Er qurgʻon bozori bilan bogʻlaydigan marshrutlar

quyilmagan. Qarshi shahridagi barcha yo'nalishlar yo'lovchilar bekati bilan ta'minlanmagan. Keyingi yillarda Qarshi shahri aholisining ko'payishi, yo'lovchilarni o'ziga jalb etuvchi yangi ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ob'ektlarning qurilib ishga tushirilishi va shahar maydonining kengayishi natijasida yo'lovchilarga transport xizmat ko'rsatishni sifat darajasini oshirish, zarur hollarda yangi yo'nalishlarni ochish bilan bog'liq muammolarni hal etish zarurati vujudga kelmoqda.

XULOSA

Shunday qilib hozirgi kunda Qarshi shahrida ko'pgina yo'nalishlar bo'yicha jamoat transport qatnovi mavjud emas. Buning natijasida shu yo'nalishdagi yo'lovchilar manziliga yetib borishi uchun yo'nalishsiz taksilar xizmatidan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Qarshi shahrida yo'lovchilarga jamoat transportida xizmat ko'rsatish holati aholining talablariga javob bera olmayapti va ularning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda.

Bu muammoni ijobiy hal etish va Qarshi shahrida aholiga transportda xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida yo'nalishlarda yo'lovchilar oqimini mukammal o'rganish va yangi yo'nalishlarni ochish, har bir yo'nalishlar bo'yicha 200-300 metr masofada yo'lovchilar uchun qulay va shinam bekatlar qurush va bu bekatlar asosiy yo'ldan tashqarida yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlagan holda chuntak asosida qurilgan bo'lishi, yo'nalishlar shahar chetini markaz bilan bog'lovchi hamda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish va o'z manzillariga kam xarajat bilan xavfsiz yetib olishlari uchun yo'nalishlarda avtobuslarni harakatlanishini oqilona tashkil qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. E. Karimov. Avtomobillarda yo'lovchilar tashish, Toshkent, "Sharq," 2015 y.
2. K. M. Nazarov, N. Z. Arifjonova, X. A. Mirgiyazov "Avtotransport vositalarida yo'lovchilar tashishni tashkil etish" - T. Uzbekistan milliy akademiyasi – 2012y.
3. В. М. Беляев. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения. МАДИ. 2014.